

993516709

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA CRIAÇÃO
DO PPG NO MPSC

Autoria
Carlos Alberto Kalinovski Hoffmann - MPSC
professor@carloshoffmann.com.br
Gisela Rabelo Farias - MPSC
rabelofariasg@gmail.com

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA CRIAÇÃO DO PPG NO MPSC

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE CREATION OF PPG AT MPSC

ADM. CARLOS ALBERTO KALINOVSKI HOFFMANN
ADM^a. GISELA RABELO FARIAS

RESUMO

A necessidade de transformação digital na educação corporativa é premente e requer esforço conjunto para superar os desafios típicos de inovação no setor público. Nesse sentido, o presente texto apresenta o contexto e os desafios da efetivação do Programa de Pós-Graduação (PPG) no Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que inclui a articulação entre diferentes áreas do saber, tais como pedagogia, direito, administração e tecnologia da informação.

Palavras-chave: Transformação digital. Educação à distância. Educação híbrida. Educação corporativa. Inovação no setor público.

ABSTRACT

The need for digital transformation in corporate education is pressing and requires a joint effort to overcome typical innovation challenges in the public sector. In this sense, this text presents the context and challenges of implementing the Postgraduate Program (PPG) at the Public Ministry of Santa Catarina (MPSC), which includes articulation between different areas of knowledge, such as pedagogy, law, administration and information technology.

Keywords: Digital transformation. Distance education. Hybrid education; Corporate education; Innovation in the public sector.

INTRODUÇÃO

A transformação digital tem sido evidenciada nas mais diversas mídias e trabalhos científicos e permite um novo patamar de mudança organizacional, dado que ela visa ao aperfeiçoamento dos processos produtivos e de gestão organizacional a partir da implementação de tecnologias e inovação (DIOGO; JUNIOR; SANTOS, 2019). Conforme explica Viana (2021, p. 115), ela impacta “a administração pública e transforma [...] as atividades prestadas pelo Estado”. Pacheco, Santos e Wahrhaftig (2020, p. 99) explicam que “Para o setor público, [ela] digital implica na redefinição de estruturas, processos de suporte e dos serviços ofertados [...] na sua relação com a sociedade [...]”.

A pandemia provocada pela COVID-19 acelerou esse processo e obrigou o setor público a tomar decisões rápidas, modificando as regras que norteiam a administração pública, as relações de trabalho, bem como as de ensino e de aprendizado (MAIA; DA SILVA, 2020). Nesses termos, a transformação didático-pedagógico-administrativa digital tem por foco a construção de uma nova práxis educacional mediante metodologias híbridas e à distância de ensino corporativo, permitindo uma mudança de paradigma no processo de formação de servidores e de membros no âmbito do Ministério Público. Assim, o presente artigo põe à tona os desafios iniciais da implementação do novo PPG, ainda em fase de diagnóstico e planejamento e do processo de criação setorial e de transformação digital educacional.

O NOVO PPG

As atividades e tarefas relacionadas à pós-graduação lato sensu, durante a fase inicial de sua execução, encontravam-se pulverizadas em diferentes áreas, cuja responsabilidade era atribuída a diferentes servidores, com delimitações pouco definidas. Com a análise da situação, a partir de janeiro de 2023, pouco antes da criação do Setor do Programa de Pós-Graduação do MP (SEPOS) em 03 de abril de 2023, as atividades passaram a ser concentradas em um servidor exclusivo para a pós-graduação.

A alta concentração e complexidade das atividades a serem realizadas, a necessidade de adaptação tecnológica decorrente da pandemia, o quantitativo de membros e de servidores a serem atendidos nos programas de capacitação, o alto custo do atual formato presencial do Curso de Especialização na Carreira do MP, bem como outros fatores justificaram a criação de um setor específico para a construção de um novo modelo de pós-graduação, que ainda está em fase de planejamento inicial.

A fim de subsidiar o debate acadêmico e profissional, é evidenciada a necessidade de construir conhecimento e reflexões sobre a educação corporativa digital, nas vertentes de Educação à Distância (EAD) e híbrida, dos processos de gestão escolar e educacional aplicados à Escola de Governo e da base cultural e tecnológica necessária para o atingimento de resultados práticos e efetivos, objetivando qualificar os insumos cognitivos e seus produtos para a geração de impacto positivo na esfera governamental e ministerial brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o interesse de inovar seja inclusive de quem ocupa posição de dirigente, o que facilitaria a efetivação das mudanças (BRANDÃO; BRUNO-FARIA, 2017), e apesar dos evidentes benefícios das mudanças pretendidas, a inovação, por si só, carrega barreiras internas e externas à organização (HADJIMANOLIS, 2003).

Observa-se, na prática, a necessidade de ajustes em diferentes eixos, ainda em fase preparatória e de estudos preliminares. As ideias iniciais no eixo pedagógico giram em torno de conceitos de metodologias ativas, planos pedagógicos e os objetos de aprendizagem, a didática e o conteúdo educacional. No tecnológico, há preocupação com a ambiência e com soluções para as metodologias híbridas e EAD. No legal e regulatório, procura-se manter o credenciamento enquanto Escola de Governo. No cultural, é lançado um olhar sobre as pessoas e as práticas organizacionais. Por fim, na gestão, o foco são os indicadores e metodologias para a implantação e manutenção do PPG. Tais ajustes representam o principal desafio.

REFERÊNCIAS

- BRANDÃO, S. M.; BRUNO-FARIA, M. F. **Barreiras à inovação em gestão em organizações públicas do governo federal brasileiro**: análise da percepção de dirigentes. In: CAVALCANTE, P. et al. *Inovação no setor público: teoria, tendências e casos no Brasil*. Brasília: Ipea, 2017.
- DIOGO, Ricardo Alexandre; JUNIOR, Armando Kolbe; SANTOS, Neri. **A transformação digital e a gestão do conhecimento**: contribuições para a melhoria dos processos produtivos e organizacionais. *P2p e Inovação*, v. 5, n. 2, p. 154-175, 2019.
- HADJIMANOLIS, A. The barriers approach to innovation. In: SHAVININA, L. V. (Org.). *The International Handbook on Innovation*. Oxford: Elsevier Science, p. 559-571, 2003.
- MAIA, Marta; DA SILVA, Gilmar Alvarado. **Educação Corporativa a Distância na Era da Transformação Digital**. *Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância*, v. 21, n. 1, 2022.
- VIANA, Ana Cristina Aguiar. **Transformação digital na administração pública: do governo eletrônico ao governo digital**. *Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo*, v. 8, n. 1, p. 115-136, 2021.
- PACHECO, Roberto Carlos dos Santos; SANTOS, Neri dos; WAHRHAFTIG, Ramiro. **Transformação digital na Educação Superior**: modos e impactos na universidade. *Revista Nupem*, [S.L.], v. 12, n. 27, p. 94-128, 14 dez. 2020. Universidade Estadual do Paraná – Unespar.